

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
6-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Fizika ta'limida integratsiyalashgan yondashuv: mazmuni va ahamiyati.....	10
Doniyorova Iroda Baxtiyor qizi	
Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: milliy dastur, kompetensiya va xorijiy tajriba integratsiyasi.....	14
Omonova Nilufar Parda qizi	
The Role of Environmental Project-Based Learning in Developing EFL Learners' Productive Skills.....	19
Xujanova Shaxina Abdullayevna	
Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limning pedagogik aspektlari	24
Eshpo'latova Elnora Yo'ldoshovna	
Talabalarda stressga barqarorlikning nazariy va amaliy tahlili.....	29
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Maxmudova Shahzoda Maksudovna	
Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik ta'minotning ahamiyati.....	32
Ramazonova Bahroy Sadriddinovna	
Oliy ta'limda raqamli pedagogikaning institutsionallashuvi: boshqaruv, siyosat va raqamli transformatsiya strategiyalari.....	36
Nuraliyeva Dilshoda Yo'ichiboy qizi	
Aholini jismoniy sog'lomlashtirishda sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	41
V. Sh. Raximov	
O'spirinlik davrida motiv va motivatsion sohalarning kasb tanlashdagi o'rni	46
Rayimqulova S., Pulatova R., Do'smatova S., Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
Tarbiyachi shaxsining shakllanishida psixologik determinantlarning roli	51
Vasila Yusupova	
Kasbiy ta'lim o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish	55
B. X. Sharopov	
Raqamli axborot makonida gumanistik g'oyalarni integratsiyalashning nazariy konsepsiyasi	59
Isanov Najotbek Ilmamat o'g'li	
Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish imkoniyatlari.....	63
J. M. Fayzullayev, Ortiqova E'zoza Olimjon qizi	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari	67
Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li	
Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim muassasalarida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	70
S. A. Qarshiboyev	
Ijtimoiy media kontentlari orqali talabalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	74
Suyunov Rustam Sadriddinovich	
Ko'p tilli muhitda ingliz tilini o'rganishning lingvistik xususiyatlari	78
Teshaboyeva Mohichexra Sohibjon qizi	
Axborotlashgan jamiyat sharoitida bo'lajak pedagoglarning mediakompetentligini rivojlantirish zarurati.....	81
Umarov Azizbek Vaxobovich	
O'quvchilarda badiiy matn leksikasini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar: muammo va yechim.....	85
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini ma'naviy tarbiyalashda Ahmad al-Farg'oniy asarlarini kompyuter imitatsion modellari asosida o'qitish metodikasi.....	89
S. S. Qulmurodova	
Enhancement of Periodontal Disease Management Strategies in Individuals With Chronic Hepatitis C Following Attainment of a Sustained Virological Response.....	92
Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna	

Epithelial-Mesenchymal Transition's Possible Role in the Pathogenesis of Periodontitis (Literature Review).....	95
Burkhonova Zараfruz Kobilovna	
Gamifikatsiya asosida bo'lajak oligofrenopedagoglarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari mexanizmini tatbiq etish	102
Bozorboyev Javlon	
Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish omillari.....	106
Jamilova Dilsuza To'lqin qizi	
Elektrir va magnit maydonida yorug'likning ikkilamchi sinishi.....	110
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Alimardonov Husan Yorqin o'g'li, Ismatullayev Sayfiddin Panji o'g'li	
Lazer texnologiyalarining zamonaviy qo'llanilishi	114
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Muminova Sevinch Kamoliddin qizi, Begnayeve Dilbar Bobonazar qizi	
Fotometrik kattaliklar	117
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Mamatqulova Zebo Komiljon qizi, Xolmaxmatova Sevara Sirojiddin qizi	
Qutublangan yorug'lik manbalari	121
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Turdimurodova Kumushbibi, Normuminova Madina	
Tabiatdagi optik hodisalar	125
Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Qudratova Sevinch Otabek qizi, Ulasheva Ruxshona Rustam qizi	
Rus tilini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan innovatsion yondashuvlardan foydalanish	129
Erkinova Nozima Utkir qizi	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasini tadqiq etishning ilmiy-metodologik tahlili	133
Ikmatullayev G'. Z.	
Raqamli ta'lim platformalarida matematika o'qitishda sun'iy intellekt yordamida baholash tizimini takomillashtirish	136
Mirzayeva Shahlo Abduraxmanovna, Akbarov Ulug'bek, Abdivaliyeva Umida	
Linguistic and Pedagogical Foundations of Teaching English as a Foreign Language in The Uzbek Context.....	140
Shokirova Mushtariy	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi transformatsion roli	144
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Enhancing Collaborative Learning and Peer Feedback in EFL Classrooms Through Padlet: a Digital Approach to Group Work and Assessment.....	148
Veronica Khatamova	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning rasmlar asosida aqliy faoliyatini rivojlantirishning vizual-didaktik texnologiyalarini takomillashtirish.....	152
Meliqo'ziyev Abduraxmonjon Qahramonjon o'g'li	
Emotsional intellekt – hr menejerlarning qaror qabul qilish kompetensiyasining determinanti sifatida	157
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich	
O'g'il bolalarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning tizimli-pedagogik modeli: nazariya, metodologiya va amaliyot	162
Islamova Fotima Shamsiddinovna	
Barkamol yosh avlod fazilatlarini shakllantirishda milliy innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	170
Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna	
Development of Prevention of Professional-Pedagogical Deformation on the Basis of Health-Saving Technologies in Higher Educational Institutions.....	174
Saidova Parvina Mirzo kizi	
O'zbek xalq pedagogikasi mazmuni asosida talabalarni oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy nazariy asoslari	178
Rahmonqulova Guliza Faxriddin qizi	

Bolalarning maktabgacha yosh davrida emotsional rivojlanishiga oid nazariy qarashlar tavsifi.....	182
<i>Abduraxmonova Gulmira Arapjon qizi, Yuldasheva Umida Maxmudovna</i>	
Alohida ehtiyojli bolalar uy ta'limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimining tarkibiy komponentlari.....	186
<i>Jo'raxo'jayev Muhammadazizxo'ja Xalilxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia vositalarining ahamiyati.....	190
<i>Umida Marasulova</i>	
Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral.....	193
<i>Mirzayeva Shahlo, Isroilova Zahro, Erkinova Shahrizoda, Javliyeva Dilnura</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar adabiyoti kerakmi?!.....	196
<i>Dilfuza Shadiyeva</i>	
Experimental Study on the Psycho-Pedagogical Effectiveness of Mall-Based Multimodal Learning in Developing Pluricultural Competence	200
<i>Azimova Sevara Muzaffar qizi</i>	
Simulyatsion o'quv muhitida fizika o'qituvchilarining o'z-o'zini boshqarish va refleksiv kompetentligini oshirish	205
<i>Muradov Ilxomjon Abduxamid o'g'li</i>	
Ta'lim menejmentida strategik boshqaruv tushunchasining evolyutsiyasi.....	209
<i>Raximjonov Jamshid Rafiqjon o'g'li</i>	
Raqamli kompetentlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini va xorijiy hamda mahalliy tadqiqotlar tahlili	214
<i>Umirov Boboyor Baxtiyor o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyatlar samaradorligini oshirishda pedagogik multimedia vositalaridan foydalanish usullari.....	218
<i>Abdreimova Maftuna O'ktam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darsliklarining tuzilishi hamda o'quvchilar yoshiga muvofiqligi.....	223
<i>Bobolov Nuriddin Tojiyevich</i>	
Oliy ta'limda pedagoglarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar	228
<i>Isabekov Bahodir Isabek o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik masalalari .	233
<i>Boydavletova Sohiba Abduganiyevna</i>	
Aksiologik yondashuv asosida tarbiya fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	239
<i>G'aybullayev Bobur Nomonjon o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati.....	243
<i>Toshpo'latova Muxlisa G'olib qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va ilmiy-nazariy pedagogik asoslari.....	248
<i>Mamatqulova Saboxat Abduraxmonovna</i>	
Maktabgacha ta'limda monitoring va baholash tizimini takomillashtirish.....	253
<i>Amanova Durdona Kaxramonovna</i>	
O'zbekiston yoshlarining ma'naviy va estetik tarbiyasida tasviriy san'at va zamonaviy pedagogik texnologiyalar.....	257
<i>Esanova Hulkar Abdurayim qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eksperimental-tajriba faoliyatini tashkil etish	261
<i>Gafurova Dilnoza Saloxiddinovna</i>	
Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi xavfsizlik hissiga ta'sirining nazariy va amaliy tahlili	266
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Qoldiboyeva Xayriniso Eldarovna</i>	
Milliy o'yinlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari.....	269
<i>Ismatov Po'latjon Abdumannobovich</i>	
Ta'lim sifatini boshqarish jarayonida kvalimetrik parametrlarini takomillashtirishda xorijiy tajribalarning ahamiyati	273
<i>Karimova Maxbubaxon Mukimjonovna</i>	

Innovatsion ta'lim sharoitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli.....	278
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Matematika o'qitishda milliy qadriyatlarni aks ettirish	282
<i>Mirzayeva Shahlo, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi,</i> <i>Muxtorova Sevinch Asad qizi, Xolboyeva Mushtariy Zayniddin qizi</i>	
Ingliz tilida fe'l frazeofomalarining morfologik tuzilishiga xos umumiy xususiyatlar.....	285
<i>Jo'rayeva Nargiza Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini o'stirishda interaktiv metodlarning ahamiyati.....	289
<i>Ramazonova Munisa Hoshim qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining lug'at boyligini oshirishda intellektual o'yinlar va interfaol usullardan foydalanish.....	294
<i>Raxmonova Gulrux Ubaydullayevna, Ibragimova Dildora Turabovna</i>	
Maktabgacha ta'limda pedagoglar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda uslubiy xizmat va hamkorlik mexanizmlarining samaradorligi.....	298
<i>S. A. Rahmonberdiyev</i>	
Yoshlarni destruktiv submadaniyatlar ta'siridan himoyalashning innovatsion pedagogik usullari	304
<i>Xasanova Marxabo Turayevna</i>	
Социально-психологические особенности домашнего насилия в условиях трансформации семьи и цифровизации общества	308
<i>Абдукадирова Лаура Юльбарсовна, Абдуллаева Азиза Комилжон кизи</i>	
Педагогические основы развития инновационной компетентности педагогов в системе дошкольного образования.....	315
<i>Гульнара Ахтямовна</i>	
Роль учебного процесса и творческой деятельности в сохранении психологического равновесия.....	320
<i>Коршубаева Рано Хазраткуловна</i>	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA INTERAKTIV METODLARNING AHAMIYATI

Ramazonova Munisa Hoshim qizi
 Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanishning metodik xususiyatlari yoritiladi. Maqolada interaktiv metodlarning mazmuni, ularning yozma nutqni rivojlantirishdagi o'rni hamda boshlang'ich ta'lim sharoitida qo'llash imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Guruhli ishlar, juftlikda bajariladigan yozma topshiriqlar, muammoli vaziyatlarga asoslangan mashqlar orqali o'quvchilarning yozma nutq faoliyatini faollashtirish masalalari ochib beriladi. Shuningdek, interaktiv yondashuv asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muloqot madaniyati va yozma savodxonligini rivojlantirishning samarali mexanizmlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili ta'limi, yozma nutq, interaktiv metodlar, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi, yozma savodxonlik, pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayonida faollik, kommunikativ yondashuv, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi.

Abstract: This article discusses the methodological features of using interactive methods in the process of developing students' written speech in primary school native language classes. The article analyzes the content of interactive methods, their role in the development of written speech, and the possibilities of their application in primary education from scientific, theoretical, and practical perspectives. The issues of activating students' written speech activities through group work, pair-written assignments, and exercises based on problem situations are highlighted. In addition, the study substantiates effective mechanisms for developing students' independent thinking, communication culture, and written literacy based on an interactive approach.

Key words: primary education, native language teaching, written speech, interactive methods, students' speech competence, written literacy, pedagogical technologies, activity in the educational process, communicative approach, students' independent thinking.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические особенности использования интерактивных методов в процессе развития письменной речи учащихся начальной школы на уроках родного языка. Анализируется содержание интерактивных методов, их роль в развитии письменной речи и возможности их применения в начальном образовании с научной, теоретической и практической точек зрения. Раскрываются вопросы активизации письменной деятельности учащихся посредством групповой работы, письменных заданий, выполняемых в парах, и упражнений, основанных на проблемных ситуациях. Также обосновываются эффективные механизмы развития самостоятельного мышления, культуры общения и письменной грамотности учащихся на основе интерактивного подхода.

Ключевые слова: начальное образование, обучение родному языку, письменная речь, интерактивные методы, речевая компетентность учащихся, письменная грамотность, педагогические технологии, активность в образовательном процессе, коммуникативный подход, самостоятельное мышление учащихся.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda til va nutq kompetensiyalarini shakllantirishning eng muhim davri hisoblanadi ^[1]. Aynan shu bosqichda o'quvchilarning ona tiliga bo'lgan munosabati, til birliklaridan ongli foydalanish ko'nikmalari hamda fikrni og'zaki va yozma shaklda ifodalash qobiliyatlari rivojlanadi. Yozma nutq o'quvchining tafakkur darajasi, til boyligi va mantiqiy fikrlash qobiliyatini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkich bo'lib, u nafaqat ona tili darslarida, balki barcha fanlarni o'zlashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda yozma nutqni rivojlantirish masalasi pedagogik jihatdan dolzarb muammolardan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi va nutq o'stirish masalalari H. Bakiyeva, X.G'ulomova va D.R. Babayeva kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan^[2].

Shuningdek, O. Parpiyev onatili darslarida ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarning yozma nutq savodxonligini oshirish masalalarini tahlil qilgan^[4]. Ushbu ishlardan farqli o'laroq, mazkur maqolada interaktiv metodlarning aynanyozma nutq izchilligiga ta'siri amaliy jihatdan yoritiladi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, yozma nutqni rivojlantirish jarayoni ko'pincha an'anaviy metodlar asosida tashkil etiladi. Bunday yondashuvda o'quvchilar tayyor matnlar bilan ishlashga, berilgan namunalarni ko'chirishga yoki standart mashqlarni bajarishga ko'proq yo'naltiriladi. Natijada o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va yozma nutq jarayonidagi faolligi yetarli darajada rivojlanmaydi. Yozma nutq faqat grammatik jihatdan to'g'ri yozish bilangina emas, balki fikrni mantiqiy, izchil va mazmunli bayon eta olish bilan ham belgilanadi. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchini faol subyektga aylantiruvchi metodik yondashuvlarni talab etadi.

Zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda ta'lim jarayonini interaktiv asosda tashkil etish o'quvchilarning bilish faolligini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Interaktiv metodlar o'qituvchi va o'quvchi, shuningdek, o'quvchilarning o'zaro hamkorligini kuchaytirishga, fikr almashish va muloqot jarayonini faollashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ona tili darslarida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratadi. Bunday muhitda o'quvchi o'z fikrini erkin ifodalash, xatolar ustida ishlash va yozma nutq jarayonida mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani yozishda qiyosiy taqqoslash va pedagogik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida guruhli ishlash, juftlikda bajariladigan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar hamda vizualmateriallar asosida yozma nutqni shakllantirish samaradorligi tahlil etildi. Boshlang'ich sinfo'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keluvchi interaktiv yondashuvlarning ta'lim samaradorligigata'siri o'rganildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, yozma nutqni rivojlantirish jarayonini qiziqarli va mazmunli tashkil etish alohida ahamiyatga ega. Interaktiv metodlar aynan shu ehtiyojni qondiradi, chunki ular o'yin elementlari, muammoli vaziyatlar, guruhli va juftlikda ishlash kabi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Natijada o'quvchilar yozma topshiriqlarni majburiyat sifatida emas, balki ijodiy jarayon sifatida qabul qiladilar. Bu esa yozma nutqning sifat jihatdan rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich sinf ona tili darslarida yozma nutqni rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanishning metodik asoslarini o'rganish, ularning pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada ona tili darslari misolida yozma nutqni rivojlantirish jarayonida interaktiv metodlarning tutgan o'rni, ularning metodik xususiyatlari hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritib beriladi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida yozma nutqni rivojlantirish o'quvchilarning umumiy nutqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab pedagogik jarayon hisoblanadi. Yozma nutq o'quvchining fikrini til birliklari yordamida ongli, mantiqiy va izchil tarzda ifodalash qobiliyatini namoyon etadi hamda uning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biri sanaladi. Yozma nutq orqali o'quvchi nafaqat o'z fikrini bayon etadi, balki o'zlashtirgan bilimlarini tizimlashtiradi, tahlil qiladi va umumlashtiradi. Shu sababli yozma nutq boshlang'ich ta'limda alohida pedagogik e'tibor talab qiladigan kompetensiya sifatida qaraladi.

Pedagogik adabiyotlarda yozma nutq ko'pincha murakkab nutq faoliyati turi sifatida talqin etiladi. U o'quvchidan bir vaqtning o'zida bir nechta faoliyatlarni amalga oshirishni talab qiladi: mazmunni anglash, fikrni rejalashtirish, til vositalarini tanlash va grammatik me'yorlarga rioya qilish. Og'zaki nutqdan farqli ravishda, yozma nutqda o'quvchi o'z fikrini bevosita auditoriya reaksiyasiga tayanmasdan ifodalaydi, bu esa undan yuqori darajadagi mustaqillik va mas'uliyatni talab qiladi. Shu jihatdan yozma nutqni rivojlantirish o'quvchilarning tafakkur faoliyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir.

Boshlang'ich maktab yoshi yozma nutqni shakllantirish uchun eng qulay va muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchilarning idrok jarayonlari faol rivojlanadi, tilga bo'lgan qiziqishi kuchayadi va yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'quvchilarning fikrlashi asosan konkret tasavvurlarga tayangan holda shakllanadi, bu esa yozma nutqni rivojlantirishda ko'rgazmalilik, muloqot va faol ishtirokni talab etadi. Agar yozma nutqni rivojlantirish jarayoni o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos tashkil etilmasa, ularning yozma ifodaga bo'lgan qiziqishi pasayishi va nutqiy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Nazariy jihatdan qaralganda, yozma nutqning samarali rivojlanishi o'quvchilar uchun qulay pedagogik muhit yaratilishini talab etadi. Bunday muhitda o'quvchilar xatolardan qo'rqmasdan fikr bildirish, yozma ifodani takomillashtirish va o'z nutqiy tajribasini boyitish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aynan shu holat yozma nutqni rivojlantirishda interaktiv yondashuvning ilmiy zarurligini asoslab beradi. Interaktiv yondashuv yozma nutqni muloqot, hamkorlik va faol fikrlash bilan uyg'unlashtirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini shakllantirish uchun mustahkam nazariy poydevor yaratadi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida yozma nutqni rivojlantirish jarayonida interaktiv metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish, muloqotni jonlantirish va mustaqil fikrlashni shakllantirish imkonini beradi. Pedagogik nazariyaga ko'ra, interaktiv yondashuv o'quvchini passiv tinglovchi emas, balki faol subyekt sifatida ko'rishga asoslanadi. Shu sababli interaktiv metodlar nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki yozma nutq jarayonini qiziqarli va ijodiy faoliyatga aylantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol subyektga aylantiradi.

1. **Guruhli ishlash:** Rasm ketma-ketligi asosida hikoya yaratish o'quvchilarning yozma nutq izchilligini ta'minlaydi.
2. **Juftlikda ishlash:** Bir-birining yozuvini tahlil qilish orqali grammatik xatolarni aniqlash ko'nikmasi rivojlanadi.
3. **Vizual materiallar:** Rasm asosida hikoya yozishda o'quvchilar tayyor qoliplarga tayanmay, mustaqil fikr yuritishga o'rganadi^[6].

Interaktiv metodlar ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi hamda o'quvchilarning o'zaro faol hamkorligini ta'minlashga qaratilgan metodlar majmuasi sifatida qaraladi. Ushbu metodlar o'quvchilarning bilish faolligini faollashtirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirish va nutqiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologik jihatdan faol, lekin abstrakt fikrlashga cheklangan bo'lgani sababli, interaktiv metodlar ular uchun tasavvur, o'yin va muhokama asosida yozma nutqni shakllantirishga qulay vosita hisoblanadi.

Asosiy interaktiv metodlar va ularning yozma nutqqa ta'siri

a) Guruhli ishlash

Guruhli mashqlar o'quvchilarning o'zaro fikr almashishi va birgalikda yozma topshiriqlarni bajarishini ta'minlaydi.

Misol: O'quvchilar 4-5 kishilik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhga rasm ketma-ketligi beriladi va ular bu rasmlar asosida hikoya yaratadi. Guruhdagi har bir o'quvchi o'z fikrini qo'shadi, ularni yozma shaklda bayon qiladi va oxirida guruh tomonidan yagona matn tayyorlanadi. Natijada o'quvchilar yozma nutqning izchilligi, mantiqiy bog'liqligi va grammatik jihatlarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

b) Juftlikda ishlash

Juftlikda bajariladigan mashqlar o'quvchilarga bir-birining yozuvini tahlil qilish, fikr almashish va yozma shaklda izchillik yaratish imkonini beradi.

Misol: O'qituvchi mavzuni taqdim etadi: "Menimcha, eng yaxshi do'st...". Har bir juft o'quvchi o'z yozgan matnini hamkasbi bilan baham ko'radi. Juftlikdagi o'quvchilar bir-birining yozuvini tahlil qilib, mazmunni boyitish, grammatik xatolarni aniqlash va so'z boyligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Shu orqali o'quvchilar yozma nutqni o'zaro muloqot va fikr almashish orqali rivojlantiradi.

c) Muammoli vaziyatlar asosida yozish

Muammoli vaziyatlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rag'batlantiradi.

Misol: O'quvchilarga hayotiy vaziyat beriladi: "Siz maktab kutubxonasida yangi kitob topdingiz. Bu kitob sizga qanday yordam beradi?" O'quvchilar ushbu vaziyatga yozma yechim ishlab chiqadi, o'z fikrini mantiqiy ravishda bayon qiladi va guruh ichida muhokama qiladi. Bu jarayon tafakkur va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi hamda yozma nutqning mazmuniy boyligini oshiradi.

d) Rasm va vizual materiallardan foydalanish

Rasm asosida hikoya yozish metodida o'quvchilar tasavvurni faollashtiradi, voqealarni mantiqiy ketma-ketlikda yozma shaklda ifodalaydi va ijodiy yondashadi.

Misol: O'qituvchi bir voqeani rasm bilan ko'rsatadi, masalan, bolalar bog'da o'ynayotgani. Har bir o'quvchi rasm asosida 5-6 gapdan iborat hikoya yozadi. Natijada o'quvchilar tayyor qoliplarga tayanmay, mustaqil fikr yuritishga o'rganadi va yozma nutqning mantiqiy, grammatik va mazmuniy jihatlarini rivojlantiradi.

e) O'yin metodlari

O'yinlar interaktiv metodlarning eng samarali shakllaridan biri bo'lib, yozma nutqni rivojlantirish jarayonini qiziqarli qiladi.

Misol: "O'quvchi qahramon" o'yini: o'quvchilarga mavzu beriladi va ular qahramonning yozgan kundaligini yozadilar. O'quvchilar o'z qahramonining fikrini yozma shaklda ifodalaydi, bir-birining ishini o'qiydi va fikr almashadi. Bu o'yin yozma nutqning ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Interaktiv metodlarning yozma nutqni rivojlantirishdagi afzalliklari

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan yozma mashg'ulotlar o'quvchilarning yozma nutqini tez va sifatli rivojlantiradi. Ular:

- yozma nutqning mantiqiy izchilligini oshiradi;
- lug'at boyligini kengaytiradi;
- grammatik jihatdan to'g'ri yozish qobiliyatini mustahkamlaydi;
- ijodiy yondashuv va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi;
- o'quvchilarni muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga rag'batlantiradi.

Yuqorida keltirilgan metodlar va misollar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirishda nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan samarali vosita hisoblanadi. Ushbu metodlar o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda, ijodiy va mustaqil fikrlashini shakllantirishda, shuningdek, dars jarayonini qiziqarli va mazmunli qilishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Interaktiv metodlar yozma nutqning mantiqiy izchilligini oshiradi va lug'at boyligini kengaytiradi.
2. Guruhli va juftlikda ishlash o'quvchilarni hamkorlikka va tahrir qilishga rag'batlantiradi.
3. Vizual materiallar va o'yin metodlari dars jarayonini mazmunli qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilari yozma nutqni rivojlantirishda faol pedagogik yondashuvga muhtoj. Interaktiv metodlar (guruhli ishlash, juftlikda ishlash, muammoli vaziyatlar, vizual materiallar, o'yin metodlari) yozma nutqni boyitadi va quyidagi sohalarda samarali natija beradi: mantiqiy izchillik, lug'at boyligi, grammatik to'g'rilik, ijodiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalari. Amaliy tajribalar interaktiv metodlarning yozma nutqni rivojlantirishda nazariy va metodik jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. To'xtayeva F.Sh. Ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvda pedagogning raqamli kompetentlikning ahamiyati. ISSN 2181-1717 (2022).
2. Bakiyeva H., G'ulomova X. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. -2021-yil.
3. Olloqova O'. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kompetensiyaviy yondashuvni tashkil etish.// Pedagogik mahorat, 6-son, 2021-yil.
4. Parpiyev O. O'quvchilarning yozma nutq savodxonligini oshirish. // Society and innovations, 2024.
5. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. - T.: Barkamol fayz media, 2018-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.